

MUKOFOT KONSEPTI VA UNING TURLARI

Otaboyeva Hurshida Saidali qizi

(NamDU, o'qituvchi)

Email: xurshidaotaboyeva97@gmail.com

Annotatsiya : Ushbu maqola mukofot konsepti, uning turlari va tilshunoslikda termin sifatida shakllanishi, fanning turli sohalarida paydo bo'lishi va keng qo'llanilishi haqida ma'lumotlar beradi.

Kalit so'zlar : lingvomadaniyatshunoslik, konsept, tilshunoslik rag'bat, mukofot, motivatsiya, orden, medal, ko'krak nishoni

Annotation: This article provides information about the concept of the award, its types and formation as a term in linguistics, its emergence and widespread use in various fields of science.

Keywords: linguoculturology, concept, linguistics, incentive, reward, motivation, order, medal, badge

Аннотация : В этой статье представлена информация о понятии вознаграждения, его видах и формировании как термина в лингвистике, его возникновении и широком применении в различных областях науки.

Ключевые слова: лингвокультурология, концепция, лингвистика, поощрение, награда, мотивация, орден, медаль, значок

Kirish. Til va madaniyat har qanday millatning millat ekanligini tasdiqlovchi vositadir. Til o'zining har jabhasida madaniyatni aks ettiradi, madaniyat ham o'z o'rnida tilsiz mukammal namoyon bo'la olmaydi, albatta. Shu ikki tushuncha o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish : yangi soha - lingvomadaniyatshunoslik fanining kirib kelishiga zamin yaratdi. Bu fan XX asr oxirlariga kelib shakllana boshladi . Ushbu fan til va madaniyatning o'zaro ta'siri

va bog‘liqligi, bu bog‘liqlikning shakllanishi hamda yaxlit bir sistema sifatida til va tildan tashqarida aks etishi kabi hodisalarni o‘rganish bilan shug‘ullanadi. Har bir fanning o‘rganish obyekti bo‘lganidek, lingvomadaniyatshunoslikning ham o‘z o‘rganish obyekti mavjud va u „konsept“ deb ataladi. Konsept so‘zi inglizcha „concept“ degan so‘zdan olingan bo‘lib, kundalik ilmiy ijodda „tushuncha“ ma’nosida ishlatiladi. Lekin, zamonaviy tilshunoslikda u - biror bir leksik birlikning tafakkurdagi obrazini ifodalash uchun qo‘llaniladi. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini aks ettiradi. Shu sababdan, bugungi kunda lingvomadaniy konseptlarni o‘rganishga katta e’tibor qaratilyapti va hozirda tilshunoslikda olib borilayotgan ko‘plab ilmiy ishlarning mazmuni ma’lum bir konseptga qaratilgani mana shu e’tiborning yaqqol isbotidir.

Adabiyotlar tahlili. Konsept atamasi ilk bor 1928- yilda rus tilshunosi Askoldovning maqolasida qo‘llanilgan. U konseptga „bu bir tur yoki boshqa turdagi tushunchalar haqida fikrlash jarayonini o‘zida aks ettiradigan birlikdir“ deb izoh bergan¹. Ammo, shunga qaramay ushbu atamaga XXasrning 70- yillarida ham chuqur izoh talab qiladigan muammo sifatida qaralardi. Konsept tushunchasini tilshunoslar tomonidan foydalanilishi 80-yillarda ingliz olimlari Cheyf, R.Jakendof, Lakoflarning asarlari bilan bog‘liqdir. Konsept tushunchasi deyarli barcha atoqli tilshunoslar tomonidan keng tadqiq qilinib, ularning barchasi ushbu tushunchani turlicha individual tarzda talqin qilishadi. Y.A.Stepanov va S.A.Askoldovning fikri bir biriga juda yaqindir, ular konseptni „mantiqiy kategorie“ sifatida talqin etishadi. Ya’ni Askoldovning fikricha „konsept bu madaniyat elementlaridan birining kishi tafakkurida shakllangan shaklidir, xuddi shu shaklda madaniyat kishining mental dunyosiga kirib boradi“.Yana bir rus tilshunosi V.A.Maslova konsept ma’nosiga ko‘p qirrali tuzilma sifatida qarab, nafaqat til egalari tomonidan o‘ylanadigan, balki ular o‘zlari his qiladigan hayajon,

¹ Аскольдов С.А. Концепт и слово// Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология.1997.-С.260-265

baho, milliy obraz va konnotatsiyani o'z ichiga olishini ko'rsatadi va konsept tuzilishida o'zgacha nuqtai nazar borligini ta'kidlaydi. Konsept markazida qadrlik turishi, u madaniyat tadqiqiga xizmat qilishi, madaniyat asosida aynan qadrlik prinsipi yotishini ham o'z fikrlarida bayon etgan. Qolaversa, har bir konsept murakkab mental uyg'unligi, ma'noviy tuzilishidan tashqari insonni ifodalayotgan obyektga munosabati va umuminsoniy yoki umumiy, milliy-madaniy, ijtimoiy, til egalariga tegishli, shaxsiy individual komponentlarni o'z ichiga olishini ta'kidlaydi². O'zbek tilshunosligida konsept tushunchasi Sh. Safarov, O.Q. Yusupov kabi tilshunos olimlar tomonidan o'rganilgan va bu o'rganishlar ko'plab o'zbek olimlari tomonidan davom ettirilmoqda. Biz ushbu maqolada tadqiq qilmoqchi bo'lgan konsept bu- mukofot konsepti.

Tahlil va natijalar.Inson yaralibdiki, bajargan har bir ishi uchun mukofot kutadi va bu mukofot ta'sirida yanayam ko'p cho'qqilarni zabt etishni ko'zlaydi. Mukofot - bugun yoki kecha paydo bo'lib qolgan tushuncha emas, albatta. Uni - asrlar osha insonlar ongida mavjud bo'lgan motivatsiyaning bir shaklidir desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu tushuncha hayotning barcha sohalarida va fanning barcha tarmoqlarida mavjuddir. „Mukofot“ terminining kelib chiqishiga nazar solsak, Shavkat Rahmatullayev O'zbek tilining etimologik lug'atida „mukofot“ so'zi arabcha „mukafat“ (asli kafa' fe'lidan yasalgan bo'lib - sovg'a berdi) ma'nosi bilan hosil qilingan bo'lib, kishining mehnat faoliyatini taqdirlab beriladigan sovg'a (qimmatbaho buyum yoki pul) ma'nosini anglatishini keltirib o'tgan.³ Bu so'zdan o'zbek tilida „mukofotla“ fe'li yasalgan. O'zbek tilining izohli lug'atida esa bu atamaga quyidagicha izoh berilgan⁴:

1. Biron-bir faoliyat sohasidagi alohida yutuqlar uchun rag'batlantirish shakli (qimmatli buyum, pul, medal, orden va shu kabilar).Oliy mukofot. Davlat

² Маслова В.А. Лингвокультурология.—М.:„академия”, 2001.-с.207-208

³ o'zbek tilining etimologik lug'ati

⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati

mukofoti. Pul mukofoti. Mukofot bermoq. Mukofot olmoq. Mukofotga taqdim etmoq.

- ◆Gʻoliblar maxsus mukofotlar bilan taqdirlanishdi.(Gazetadan)
- ◆Bahrixon bir qoʻy bilan bir koʻylaklik atlas mukofot olgan ekan.(A. Qahhor, Xotinlar)
- ◆Birinchi darajali diplom va pul mukofoti bilan qaytdi.(S. Ahmad, Yulduz)

2. Kishining oʻz qilmishi, xatti-harakati uchun qaytgan qarimta; umuman, sovgʻa, tortiq.

Bizdan keyingilar ham bu yerga kelib suv ichadi — haqqimizga duo qiladi. Bundan ortiq mukofot bormi bizga?!(Mirmuhsin, Meʼmor)

- ◆Dunyo mojarosidan qoʻl yuvmoqchi boʻlgan bir otaga keksaygan kunlarida farzand dogʻini koʻrmaslikning oʻzi ham ulugʻ mukofotdir. (A.Qodiriy, Oʻtgan kunlar)

Mukofot konseptining tilshunoslikda termin sifatida kirib kelishida rus tarixshunos olimi Verevkin Viktor Vasilyevichning „SSSRdagi mehnat yutuqlari uchun mukofotlar, tarixiy orden, medal va nishonlar va ularning tarixiy manba sifatidagi ahamiyati (1920-1941)nomli dissertatsiya ishi katta ahamiyatga ega. Dissertatsiyada u barcha urush qatnashchilarini mukofotlash usuli bilan ragʻbatlantirib, ularga turli ordenlar, medallar, koʻkrak nishonlari berilganligini va bu ularga ijobiy taʼsir koʻrsatganligini alohida taʼkidlab oʻtgan. Bundan koʻrinib turibdiki, mukofot atamasi har qachon va har qanday vaziyatda mavjud boʻla oladi. Demak, bundan har bir soha oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, oʻz mukofotlarini shakllantiradi degan gʻoya yuzaga chiqadi.

Mukofotning turlari. Mukofotlar oʻzining **darajasiga** koʻra : davlat mukofotlari, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat tashkilotlarining mukofotlari, korxonalar, muassasalarning oʻz xodimlariga beradigan mukofotlari, xalqaro mukofotlarga; **shakliga** koʻra esa — ordenlar, medallar, faxriy unvonlar, qimmatbaho sovrinlar, pul mukofotlari va boshqalarga boʻlinadi.

Davlat mukofotlari fuqarolarning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy, fan- texnika, san'at va adabiyot hamda boshqa sohalarda ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritganligi, taraqqiyotga katta hissa qo'shganligini rasman e'tirof etilishini bildiradi. Davlat mukofotlarining turlari, taqdirlanish shartlari, tartiblari qonunlar va boshqalar rasmiy hujjatlarda belgilab qo'yiladi. O'zbekistonda fan va texnika sohasida Beruniy (Abu Rayhon Beruniy) nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti, badiiy ijod sohasida Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti, tasviriy va amaliy san'at, xalq hunarmandchiligi sohasida Kamoliddin Behzod nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti, adabiyot va san'at sohasida Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti, iqtidorli qizlar uchun Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti ta'sis etilgan. «Davlat mukofotlari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining qonuni (1995y. 22 dek.)ga ko'ra, «O'zbekiston Qahramoni» unvoni, O'zbekiston Respublikasining ordenlari, medallari, faxriy unvonlari va Faxriy yorlig'i davlat mukofotlari hisoblanadi.

Ayrim shaxslarni jamiyat hayotidagi salmoqli hissasini taqdirlash maqsadida jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat tashkilotlarining mukofoti ham ta'sis etiladi (masalan, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, rassomlar uyushmasi yoki boshqa jamoat birlashmalarining mukofotlari).

Korxonalar, muassasalarning o'z xodimlariga beradigan mukofotlari — mehnat intizomini mustahkamlashning asosiy huquqiy usullaridan hisoblanadi. Korxonada xodimlarni mukofotlash ichki mehnat tartibi qoidalari, mukofotlashga oid ichki nizomlar, boshqa lokal me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. U moddiy va ma'naviy tusda bo'ladi. Moddiy yo'sindagi mukofotlar jumlasiga qimmatbaho buyum bilan yoki pul ko'rinishida beriladigan mukofotlar kiradi. Pul mukofoti korxonada ish haqi to'lash tizimida nazarda tutilgan (ish natijasiga ko'ra muntazam berib boriladigan) va ish haqi tizimida nazarda tutilmagan (bir martalik) mukofotlarga bo'linadi. Ish haqi to'lash tizimida nazarda tutilgan (shu jumladan,

korxonalar yillik ish natijalariga ko'ra to'lanadigan «o'n uchinchi» va hatto «o'n to'rtinchi» oylik deb ataluvchi) mukofotlarni berish mezonlari, shartlari, tartiblari korxonaning bevosita o'zida ish beruvchi tomonidan xodimlar vakillik organi bilan kelishib, tasdiqlanadigan ichki me'yoriy hujjatlar bilan belgilanadi. Korxonalarda tashakkur e'lon qilish, hurmat kitobiga nomini yozish, korxonalar faxriy unvonlarini berish va hokazo shakllardagi ma'naviy rag'batlantirishlardan foydalanilishi mumkin. Xodimlarni mukofotlashda har bir xodimning korxonalar yutuq'iga qo'shgan hissasini alohida va munosib baholash ish samaradorligini oshirishga ta'sir qiladi.

Xalqaro mukofotlar — xalqaro tashkilotlar, jamg'armalar, xorijiy xususiy shaxslar tomonidan muayyan sohada olamshumul ahamiyat kasb etuvchi yutuqlarga erishgan kishilarni taqdirlash (pul yoki maxsus unvonlar, xalqaro grantlar va boshqalar berish) uchun ta'sis etiladi (masalan, Nobel mukofoti, YUNESKO xalqaro mukofoti va hokazo).⁵

Mukofot terminining kelib chiqishi. Ko'plab tilshunos olimlar fikricha, mukofot nomlarining kelib chiqishi - har bir sohaning nomi bilan, asrlar osha shakllanib kelayotgan qadriyatlari bilan bog'liq. Qadimdan xalqimiz orasida biror xursandchilik xabarini olib kelgan kishiga sovg'a , mukofot ya'ni suyunchi berish mavjud. Hayit bayramlarida esa hayitlik sifatida turli kiyim –kechak, pul sovg'a qilish odati ham hanuzgacha saqlanib qolgan. Hattoki har bir oilaning ham o'ziga xos va mos mukofotlash an'analari bor : qaysidir oilada farzandning biror yutuqqa erishishi faqat „balli “, „ofarin “, „ota o'g'il “ kabi maqtovlar bilan yakunlansa, boshqalarida esa pul mukofoti berish, esdalik sovg'alari orqali rag'batlantirib turiladi.

Yurtimiz miqyosida kengroq olib qaraydigan bo'lsak, sport sohasida yutuqqa erishayotgan yoshlarni ruhlantirish maqsadida ularga : „Alpomish “, „Barchinoy “ nishonlari beriladi, bundan ko'zlangan maqsad esa yosh avlodni

⁵ Qomus- info – onlayn Ensiklopediya

Alpomish va Barchinoydek kuchli, irodali, baquvvat, el xizmatiga shay inson bo‘lib voyaga yetishlaridan umid qilishdir. Qolaversa, yurtimiz bayrog‘ini ko‘klarga ko‘tarayotgan chempionlarni munosib rag‘batlantirish maqsadida ularga „ O‘zbekiston iftixori “ unvoni beriladi ya’ni biz ulardan faxr, g‘urur hislarini tuyganimiz sabab, bu mukofotning nomi ham „ iftixor “ deb nomlangan.

Xulosa va takliflar. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, lingvomadaniyatshunoslik fanining obyektini bo‘lgan konseptni tilshunoslikda o‘rganilishi – millat madaniyatining, urf – odatlarining o‘rganilishi demakdir. Mukofot konsepti - qadimdan mavjud bo‘lib kelgan xalqimiz urf – odatlarini, o‘ziga xos an‘analari va qadriyatlarini o‘zida namoyon etadi. Shu sababdan, tilshunoslikda mukofot konseptini o‘rganilishi dolzarb masalalardan biridir. Qolaversa, har qanday sohada muvaffaqiyatli faoliyat olib borishga undovchi kuch bu - mukofotdir. Shuning uchun uning paydo bo‘lishi, turlari, madaniyatimizda namoyon bo‘lish shakllarini tadqiq qilish tilshunoslikning muhim vazifalaridan biridir.

Adabiyotlar ro‘yxati :

1. Маслова В.А. Лингвокультурология.—М.: „академия“, 2001.с.207-208
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab. O‘zbek tili va adabiyoti. T.:2012 b -10-23.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. A. Madvaliyev tahriri ostida. 2006-2008. www.ziyouz.com – elektron kutubxona
4. Qomus- info – onlayn Ensiklopediya
5. Sh.Usmonova. Lingvokulturologiya. T.2019 b-20-25
6. Shavkat Rahmatullayev. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. T.2000. www.ziyouz.com – elektron kutubxona